

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Қосимжон Сафаров

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА АНДИЖОНДА САНОАТНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

